

SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) CAUSADA PELO SARS-COV-2 NO ESTADO DA PARAÍBA, BRASIL: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA

*Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Caused by SARS-CoV-2 in the
State of Paraíba, Brazil: An Epidemiological Analysis*

*Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SRAG) causado por el SARS-CoV-2
en el estado de Paraíba, Brasil: un análisis epidemiológico*

WAGNER BERNARDO SILVA

Farmacêutico. Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Cuité-PB.

E-mail: wagner.bernardo@estudante.ufcg.edu.br

Orcid do autor: <https://orcid.org/0000-0003-0544-2193>

ALISON PONTES DA SILVA

Farmacêutico. Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Cuité-PB.

E-mail: alisonpds2@gmail.com

Orcid do autor: <https://orcid.org/0000-0002-9662-4111>

DAVI AZEVEDO FERREIRA

Mestre em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos. Universidade Federal da Paraíba
(UFPB), João Pessoa-PB.

E-mail: daviazavedoferreira@hotmail.com

Orcid do autor: <https://orcid.org/0000-0002-5262-6262>

EGBERTO SANTOS CARMO

Prof. Dr. Universidade Federal de Campina Grande, Cuité-PB.

E-mail: egberto.santos@professor.ufcg.edu.br

Orcid do autor: <https://orcid.org/0000-0003-1396-4645>

VANESSA SANTOS DE ARRUDA BARBOSA

Profa. Dra. Universidade Federal de Campina Grande, Cuité-PB.

E-mail: vanessa.santos@professor.ufcg.edu.br

Orcid do autor: <https://orcid.org/0000-0002-0321-7163>

FRANCISCO PATRICIO DE ANDRADE JÚNIOR

Doutor em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos. Graduando em Medicina,
Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Teresina-PI.

E-mail: juniorfarmacia.ufcg@outlook.com

Orcid do autor: <https://orcid.org/0000-0003-0681-8439>

Revista Piauiense de Enfermagem

v. 2 n. 2 (2026): Segurança do Paciente e Qualidade

ISSN: 3086-1314

DOI: [10.5281/zenodo.19389216]

SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) CAUSADA PELO SARS-COV-2 NO ESTADO DA PARAÍBA, BRASIL: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Caused by SARS-CoV-2 in the State of Paraíba, Brazil: An Epidemiological Analysis

Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SRAG) causado por el SARS-CoV-2 en el estado de Paraíba, Brasil: un análisis epidemiológico

Resumo

A presente pesquisa teve como objetivo analisar o perfil epidemiológico dos indivíduos acometidos pela Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo SARS-CoV-2 no estado da Paraíba, no período de 18 de março a 06 de outubro de 2020. Trata-se de um estudo documental, retrospectivo e analítico, com dados obtidos a partir da plataforma “Monitora Covid-19”. Foram analisadas as variáveis: semana de notificação, sexo, faixa etária e desfecho clínico, além das taxas de mortalidade e letalidade. Quando aplicável, foi utilizado o teste qui-quadrado de independência, em que valores de $p < 0,05$ foram considerados estatisticamente significativos. Ao todo, ocorreram 123.564 casos de COVID-19, de forma que as taxas de mortalidade e de letalidade equivaleram a 71,1 óbitos/100 mil habitantes e a 2,3%, respectivamente. Ademais, foram registrados 6.692 casos de SARS no período analisado, com predomínio do sexo masculino (54,1%) a partir de 60 anos (56,6%), tendo ocorrido uma associação positiva entre o sexo masculino e a faixa etária de 20 a 59 anos ($p < 0,001$). Com relação aos óbitos e à taxa de letalidade, os maiores registros foram evidenciados em homens idosos. Houve uma associação estatisticamente significativa entre o desfecho clínico, óbito e o sexo masculino ($p < 0,002$) e a faixa etária a partir de 60 anos ($p < 0,001$). Logo, é necessário que sejam instituídas políticas públicas a fim de conter o avanço da COVID-19, impedindo assim o desenvolvimento de quadros clínicos mais graves, a exemplo da SARS.

Palavras-chave: Doenças respiratórias; Covid-19; Epidemiologia.

Abstract

This research aimed to analyze the epidemiological profile of individuals affected by Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) caused by SARS-CoV-2 in the state of Paraíba, from March 18 to October 6, 2020. a documentary, retrospective and analytical study, with data obtained from the “Monitora Covid-19” platform. The following variables were analyzed: week of notification, gender, age group and clinical outcome, in addition to mortality and lethality rates. When applicable, the chi-square test of independence was used, in which p values < 0.05 were considered statistically significant. In all, there were 123,564 cases of COVID-19, so that the mortality and lethality rates were equivalent to 71.1 deaths/100,000 inhabitants and 2.3%, respectively. In addition, 6,692 cases of SARS were registered in the analyzed period, with a predominance of males (54.1%) from 60 years old (56.6%), with a positive association between males and the age group of 20. to 59 years ($p < 0.001$). With regard to deaths and lethality rate, the highest records were observed in elderly men. There was a statistically significant association between the clinical outcome, death and male gender ($p < 0.002$) and age group over

60 years ($p < 0.001$). Therefore, it is necessary to institute public policies in order to contain the advance of COVID-19, thus preventing the development of more serious clinical conditions, such as SARS.

Keywords: Respiratory diseases; Covid-19; Epidemiology.

Resumen

Esta investigación tuvo como objetivo analizar el perfil epidemiológico de las personas afectadas por el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) causado por el SARS-CoV-2 en el estado de Paraíba, del 18 de marzo al 6 de octubre de 2020. estudio documental, retrospectivo y analítico, con datos obtenidos de la plataforma “Monitora Covid-19”. Se analizaron las siguientes variables: semana de notificación, sexo, grupo de edad y evolución clínica, además de las tasas de mortalidad y letalidad. Cuando correspondía, se utilizó la prueba de independencia chi-cuadrado, en la que los valores de $p < 0,05$ se consideraron estadísticamente significativos. En total, hubo 123.564 casos de COVID-19, por lo que las tasas de mortalidad y letalidad fueron equivalentes a 71,1 muertos/100.000 habitantes y 2,3%, respectivamente. Además, se registraron 6.692 casos de SARS en el período analizado, con predominio del sexo masculino (54,1 %) a partir de los 60 años (56,6 %), con una asociación positiva entre el sexo masculino y el grupo etario de 20 a 59 años ($p < 0,001$). Con relación a las defunciones y tasa de letalidad, los mayores registros se observaron en los hombres mayores. Hubo asociación estadísticamente significativa entre el desenlace clínico, la muerte y el género masculino ($p < 0,002$) y el grupo de edad mayor de 60 años ($p < 0,001$). Por lo tanto, es necesario instituir políticas públicas para contener el avance del COVID-19, evitando así el desarrollo de cuadros clínicos más graves, como el SARS.

Palabras clave: Enfermedades respiratorias; COVID-19; Epidemiología.

1. INTRODUÇÃO

Após a descoberta do novo coronavírus, o Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus (ICTV) designou o agente causador da COVID-19 como **SARS-CoV-2** (Coronavírus 2 da Síndrome Respiratória Aguda Grave) (Duarte, 2020).

Identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, em 2019, o SARS-CoV-2 pertence à família *Coronaviridae*. É considerado um vírus zoonótico, com a transmissão inicial entre espécies associada a um mercado local de frutos do mar.

A transmissão ocorre, principalmente, através do trato respiratório. As manifestações clínicas variam amplamente, indo desde sintomas leves até à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS). Esta última representa a forma mais crítica da doença, afetando aproximadamente 10% a 20% dos indivíduos infectados (Bourgonje et al., 2020; Shi; Wang; Cai, 2020).

Neste contexto, o presente estudo visa estabelecer o perfil epidemiológico dos indivíduos acometidos pela Síndrome Respiratória Aguda Grave na Paraíba.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Delineamento do estudo

Trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo, analítico e documental (Andrade Júnior et al., 2019; Silva; Andrade Júnior; Dantas, 2019), que utilizou dados secundários disponíveis na plataforma “Monitora Covid-19”, criada pelo Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (ICICT/Fiocruz) (Ferreira et al., 2025). Foram analisados os registros de ocorrências no estado da Paraíba, no período de 18 de março a 6 de outubro de 2020.

2.2 Local do estudo

O estado da Paraíba localiza-se na região Nordeste do Brasil, possui uma área territorial de 56.467,242 km² e uma população estimada em 4.039,277 habitantes no ano de 2020. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) em 2010 era de 0,658 (médio), e o rendimento mensal domiciliar *per capita* em 2020 foi de 892 reais (IBGE, 2021).

2.3 Variáveis analisadas

Foram analisados os casos confirmados e os óbitos por COVID-19 segundo a semana de notificação. Para os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), as variáveis consideradas foram: sexo, faixa etária e desfecho clínico (óbito ou ausência de óbito). Também foram calculadas as taxas de mortalidade e letalidade da COVID-19 considerando todo o período. Para o cálculo da taxa de mortalidade, utilizou-se a população estimada da Paraíba em 2020 (IBGE, 2021).

2.4 Análise estatística

A análise estatística foi realizada utilizando o *software* Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 13.0. Aplicou-se o teste Qui-Quadrado de Independência, considerando-se estatisticamente significativas as associações com $p < 0,05$ para a rejeição das hipóteses nulas. Adicionalmente, foram calculados os resíduos ajustados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No período analisado, contabilizou-se um total de 123.564 casos e 2.872 óbitos por COVID-19 no estado da Paraíba. As taxas de mortalidade e letalidade foram de 71,1 óbitos/100.000 habitantes e 2,3%, respectivamente. As informações referentes ao número de casos e óbitos por semana epidemiológica podem ser observadas na Figura 1.

Figura 1 – Número de casos e óbitos por COVID-19 no estado da Paraíba contabilizados por semana, de 18 de março a 6 de outubro de 2020.

Fonte: Dados da pesquisa, 2025.

Ao analisar os resultados acima, identifica-se que o início dos casos ocorreu entre 18/03 e 24/03. Posteriormente, houve um aumento no registo de novos casos de COVID-19 nos períodos entre 01/04 e 08/04, observando-se que o número duplicou num intervalo de 24 horas. Em relação ao número de óbitos, também se observa um crescimento, com a maior taxa registrada no período de 15/07 a 21/07, totalizando 216 mortes.

Um estudo realizado na Bahia, entre janeiro e outubro de 2020, identificou similaridades com os dados do presente artigo quanto à curva ascendente de casos. Naquele estudo, registou-se um aumento de 55,4% de novos casos confirmados de COVID-19 no período de 01/03 a 24/10. Quanto aos óbitos, o estudo indicou o pico de mortalidade em 11/07. Observou-se uma abrangência de 69% dos casos, com uma taxa de letalidade de 39,9% (Carvalho et al., 2021).

Na Paraíba, o número de casos nas semanas analisadas apresenta uma tendência de queda a partir da terceira semana de julho (15/07 a 21/07). Sobre a diminuição de casos positivos com a consequente redução de óbitos, um estudo realizado por Antunes et al. (2020) explica que este fator está diretamente relacionado à progressão das medidas de controle da disseminação do vírus, como o distanciamento social e o isolamento de pessoas contaminadas.

Quanto aos casos de SRAG decorrentes de infecção por COVID-19, registraram-se 6.692 ocorrências durante o período estudado. A Tabela 1 apresenta a distribuição dos casos segundo o sexo e a faixa etária dos acometidos.

Tabela 1 – Associação entre sexo e faixa etária de indivíduos acometidos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada por SARS-CoV-2 no estado da Paraíba, entre 18 de março e 6 de outubro de 2020.

Faixa Etária	Sexo Masculino (N)	%	Sexo Feminino (N)	%	P*
0 a 19 anos	116	3,2	137+	4,5	<0,001
20 a 59 anos	1.559+	43,1	1.092	35,5	
A partir de 60 anos	1.945	53,7	1.843+	60,0	
Total	3.620	100	3.072	100	

Exportar para as Planilhas

**Teste Qui-quadrado; +resíduos ajustados $\geq 1,96$. Fonte:* Dados da pesquisa, 2025.

Considerando os dados obtidos, verifica-se um aumento considerável no número de casos do sexo masculino em indivíduos entre 20 e 59 anos. Nota-se também que não houve diferença significativa entre os sexos para as faixas a partir de 60 anos.

A maior prevalência de indivíduos com 60 anos ou mais, para ambos os sexos, foi observada em estudos conduzidos na Bahia (Ferreira et al., 2020) e no Rio Grande do Norte (Ferreira et al., 2025). Esse fato pode ser explicado pela imunossenescência associada ao avanço da idade, que deixa os indivíduos mais suscetíveis a doenças infecciosas e parasitárias. Outro aspecto importante refere-se ao aumento de casos em pessoas entre 20 e 59 anos, o que pode ser justificado por integrarem a População Economicamente Ativa (PEA), contribuindo para uma maior probabilidade de exposição ao vírus no ambiente de trabalho ou no trajeto para o mesmo (Gonçalves et al., 2020).

Segundo Tonelli et al. (2021), um fator que pode determinar uma taxa menor para o sexo feminino é a alta prevalência da hormona estrogênio. Esta, por sua vez, é capaz de atuar na defesa contra a COVID-19, desencadeando a ativação do sistema imunitário através da modulação da homeostase de células de defesa, como macrófagos, linfócitos e células dendríticas.

A distribuição de casos, óbitos e taxa de letalidade por sexo segundo a faixa etária pode ser observada na Tabela 2.

Tabela 2 – Número de casos, óbitos e taxa de letalidade por sexo e faixa etária de indivíduos acometidos por SRAG causada por SARS-CoV-2 na Paraíba, entre 18 de março e 6 de outubro de 2020.

Faixa Etária	Masc. Casos	Masc. Óbitos	TL*(%)	Fem. Casos	Fem. Óbitos	TL*(%)
< 2 anos	62	11	17,7	43	7	16,3
2 a 4 anos	12	0	0,0	11	0	0,0
5 a 9 anos	12	1	8,3	12	1	8,3
10 a 19 anos	30	3	10,0	71	1	1,4
20 a 29 anos	123	29	23,6	187	16	8,6
30 a 39 anos	274	67	24,5	256	39	15,2
40 a 49 anos	516	137	26,6	259	78	30,1

50 a 59 anos	646	222	34,4	390	120	30,8
≥ 60 anos	1.945	1.076	55,3	1.843	935	50,7
Total	3.620	1.546	42,7	3.072	1.197	39,0

Exportar para as Planilhas

**TL – taxa de letalidade. Fonte: Dados da pesquisa, 2025.*

De modo geral, em ambos os sexos, observa-se um aumento progressivo de casos, óbitos e taxas de letalidade com o avanço da idade. Nesse sentido, homens e mulheres com 60 anos ou mais foram os mais afetados, apresentando o maior número de óbitos e a maior letalidade. Analisando os registros segundo o sexo, independentemente da faixa etária, verifica-se que o sexo masculino registou as maiores percentagens de casos (54,1%), óbitos (56,4%) e letalidade (42,7%) em comparação ao sexo feminino.

Um estudo na Bahia, de 7 de março a 5 de junho, descreveu informações semelhantes quanto à maior letalidade em homens, independentemente da faixa etária, bem como o aumento da letalidade com o avanço da idade. Houve também similaridade no fato de a doença ser mais letal em mulheres com 60 anos ou mais, embora exista divergência quanto ao sexo masculino na Bahia apresentar maior letalidade na faixa etária de 2 a 4 anos (Ferreira et al., 2022).

Outro estudo analisou as hospitalizações por SRAG no Brasil de 2010 a 2020, entre as 9.^a e 12.^a semanas epidemiológicas de cada ano. Os autores relataram que, de 2010 a 2019, houve maior frequência de internações por SRAG em crianças de 0 a 2 anos. Em 2020, ano com maior número de hospitalizações (n = 4.056) por SRAG, os idosos (60 anos ou mais) apresentaram o maior percentual de internações pela síndrome (26,7%) (Bastos et al., 2023), o que demonstra a mudança no perfil de acometimento com o advento da pandemia de COVID-19.

Dois outros inquéritos epidemiológicos com dados de hospitalizações por SRAG no Brasil decorrentes de infecção por SARS-CoV-2 corroboram os dados aqui descritos no que tange ao maior acometimento de homens e idosos (Niquini et al., 2020; Gomes et al., 2021).

A associação entre desfecho clínico, sexo e faixa etária pode ser observada na Tabela 3.

Tabela 3 – Associação entre sexo, faixa etária e desfecho (óbito ou ausência de óbito) de indivíduos acometidos por SRAG causada por SARS-CoV-2 na Paraíba, entre 18 de março e 6 de outubro de 2020.

Variável	Óbitos (N)	%	Ausência de óbito (N)	%	P*
Sexo Masculino	1.546+	56,4	2.074	52,5	<0,002
Sexo Feminino	1.197	43,6	1.875+	47,5	
Total	2.743	100	3.949	100	
0 a 19 anos	24	0,9	229+	5,8	<0,001
20 a 59 anos	708	25,8	1.943+	49,2	
≥ 60 anos	2.011+	73,3	1.777	45,0	
Total	2.743	100	3.949	100	

Exportar para as Planilhas

**Teste Qui-quadrado; +resíduos ajustados $\geq 1,96$.*

Fonte: Dados da pesquisa, 2025.

Nota-se uma associação estatisticamente significativa entre o desfecho clínico "óbito" e o sexo masculino ($p < 0,002$), bem como com a faixa etária a partir de 60 anos ($p < 0,001$). Além disso, houve associação positiva para "ausência de óbito" entre o sexo feminino e as faixas etárias de 0 a 19 anos e 20 a 59 anos.

Ferreira et al. (2022) relataram dados semelhantes na Bahia, onde houve associação positiva entre a faixa etária de 60 anos ou mais e o desfecho óbito ($p < 0,001$). Por outro lado, os autores não reportaram associação entre desfecho clínico e sexo.

Numa meta-análise, Peckham et al. (2020) relataram que os homens apresentaram maiores razões de chance (*odds ratios*) para óbito e admissão em unidades de terapia intensiva devido à COVID-19. Dito isso, a maior proporção de indivíduos do sexo masculino que foram a óbito por SRAG pode estar relacionada à procura tardia destes indivíduos pelos serviços de saúde, o que pode ser determinante no desfecho da doença em casos de agravamento (Orellana et al., 2020).

Quanto à maior frequência de óbitos entre idosos, este fato explica-se por um conjunto de aspectos biológicos, culturais e sociais. O processo natural de envelhecimento condiciona o idoso a um declínio nas respostas fisiológicas, que pode agravar-se quando não recebem os cuidados adequados ou são expostos a situações de risco de contágio, seja no ambiente familiar ou pela necessidade de continuar a trabalhar, mesmo em **idade avançada** (Pacheco; Silva; Soares, 2020).

Outro aspecto de extrema importância refere-se à alta prevalência de comorbidades entre pacientes idosos, como diabetes, doenças cardíacas e renais, que comprometem significativamente o prognóstico da infecção por SARS-CoV-2 (Niquini et al., 2020; Sanyaolu et al., 2020; Gomes et al., 2021).

4. CONCLUSÃO

O estudo permitiu observar o aumento no número de casos ao longo dos períodos analisados, com maior predominância no sexo masculino. Em relação à faixa etária, constatou-se que os indivíduos com 60 anos ou mais foram os mais acometidos.

Evidencia-se, portanto, a importância de ações voltadas para a redução do contágio, sendo a vacinação o método mais eficaz de imunização contra a COVID-19. Adicionalmente, o uso de equipamentos de proteção individual e o isolamento social, medidas enfatizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), são fundamentais na prevenção até que a vacinação de toda a população seja concluída. Faz-se necessário, ainda, o distanciamento social e, em situações críticas, a adoção de medidas mais rígidas, como o *lockdown* ou a aplicação de multas, quando o cenário epidemiológico assim o exigir.

REFERÊNCIAS

- ANTUNES, B. B. de P. et al. Progressão dos casos confirmados de COVID-19 após implantação de medidas de controle. **Revista Brasileira de Terapia Intensiva**, v. 32, n. 2, p. 213–223, 2020.
- ANDRADE JÚNIOR, F. P. de et al. Profile of tuberculosis patients in Natal-RN, Brazil, from 2010 to 2018: a documentary study. **Scientia Plena**, v. 15, n. 10, 2019.
- BASTOS, L. S. et al. COVID-19 e hospitalizações por SRAG no Brasil: uma comparação até a 12ª semana epidemiológica de 2020. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, n. 4, p. e00070120, 2020.
- BOURGONJE, A. R. et al. Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2), SARS-CoV-2 and the pathophysiology of coronavirus disease 2019 (COVID-19). **The Journal of Pathology**, v. 251, n. 3, p. 228-248, 2020.
- CARVALHO, D. A. et al. Perfil epidemiológico dos casos e óbitos por síndrome respiratória aguda grave confirmados para Covid-19. **Revista Baiana de Saúde Pública**, [s. l.], v. 45, n. 1, p. 19-32, 2021.
- SILVA, A. P.; ANDRADE JÚNIOR, F. P.; DANTAS, B. B. Doença de Chagas: Perfil de morbidade hospitalar na Região do Nordeste Brasileiro. **Revista de Ciências da Saúde Nova Esperança**, v. 17, n. 3, p. 08-17, 2019.
- DUARTE, P. M. COVID-19: Origem do novo coronavírus. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, n. 2, p. 3585-3590, 2020.

FERREIRA, D. A. et al. Epidemiology of Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) resulting from COVID-19 in the State of Rio Grande do Norte. **Saúde (Santa Maria)**, v. 51, p. e67011, 2025.

GOMES, G. G. C. et al. Estudo epidemiológico transversal sobre as hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave causada pela COVID-19 no Brasil. **Inter American Journal of Medicine and Health**, v. 4, p. e202101008, 2021.

GONÇALVES, C. W. B. et al. Estudo epidemiológico da COVID-19 no estado do Tocantins. **Scientia Generalis**, v. 1, p. 54-60, 2020.

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Paraíba: Panorama**. Rio de Janeiro: IBGE, 2021.

NIQUINI, R. P. et al. SRAG por COVID-19 no Brasil: descrição e comparação de características demográficas e comorbidades com SRAG por influenza e com a população geral. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, n. 7, p. e00149420, 2020.

ORELLANA, J. D. Y. et al. Excesso de mortes durante a pandemia de COVID-19: subnotificação e desigualdades regionais no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 37, n. 1, p. e00259120, 2021.

PACHECO, E. S.; SILVA, V. R.; SOARES, L. S. Uma breve análise epidemiológica da COVID-19 no Estado do Piauí, Brasil. **Revista Prevenção de Infecção e Saúde**, v. 6, 2020.

PECKHAM, H. et al. Male sex identified by global COVID-19 meta-analysis as a risk factor for death and ITU admission. **Nature Communications**, v. 11, n. 1, p. 1-10, 2020.

SANYAOLU, A. et al. Comorbidity and its Impact on Patients with COVID-19. **SN Comprehensive Clinical Medicine**, v. 2, n. 8, p. 1069-1076, 2020.

SHI, Y.; WANG, G.; CAI, X. P. An overview of COVID-19. **Journal of Zhejiang University Science B**, v. 21, n. 5, p. 343-360, 2020.

TONELLI, G. B. T. et al. O papel imunomodulatório dos hormônios sexuais na covid 19. **Revista Multidisciplinar em Saúde**, v. 2, n. 2, 2021.